

Original paper

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA'LIM MUASSASALARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI

© M.X. Shamuratov¹✉

¹Navoiy davlat universiteti, Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada raqamli transformatsiya jarayonlarining ta'lim muassasalari boshqaruv tizimiga ta'siri, innovatsion yondashuvlar asosida boshqaruv faoliyatini modernizatsiya qilish yo'llari yoritilgan. Raqamli boshqaruv tizimlari, ma'lumotlarni tahlil qilish vositalari, menejering raqamli kompetensiyasi va ta'lim sifatini oshirishdagi zamonaviy texnologik yechimlar tahlil qilingan. Maqolada ta'lim muassasalarida raqamli boshqaruvning tarkibiy qismlari – elektron hujjat aylanishi, raqamli axborot tizimlari, onlayn monitoring va tahlil vositalari, shuningdek sun'iy intellektga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarining roli yoritilgan. Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim menejerining kasbiy faoliyatida raqamli kompetensiyalar, axborot madaniyati va innovatsion yetakchilik qobiliyatining ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot xulosalariga ko'ra, raqamli transformatsiya sharoitida innovatsion yondashuvlar asosida shakllanayotgan boshqaruv modeli ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim omili hisoblanadi.

MAQSAD: ta'lim muassasalarida raqamli boshqaruvni joriy etish orqali samarali boshqaruv modeli va ta'lim sifatini oshirish omillarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tahliliy, tizimli yondashuv, taqqoslash va kuzatuv metodlari qo'llanilgan. Raqamli boshqaruvning tarkibiy qismlari – elektron hujjat aylanishi, raqamli axborot tizimlari, onlayn monitoring, sun'iy intellekt asosida qaror qabul qilish mexanizmlari o'rganilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: raqamli transformatsiya jarayonlari boshqaruv samaradorligini oshiradi, ta'lim menejerining raqamli kompetensiyasini rivojlantiradi va sifat nazorati tizimini takomillashtiradi. Innovatsion yondashuv asosida shakllanayotgan boshqaruv modeli ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim omili ekanligi isbotlangan.

XULOSA: raqamli transformatsiya ta'lim tizimini tubdan yangilash, samaradorlikni oshirish va boshqaruvda shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, ta'lim menejmenti, innovatsion boshqaruv, raqamli kompetensiya, axborot texnologiyalari, sifat nazorati.

Iqtibos uchun: Shamuratov M.X. Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim muassasalarini boshqarishning innovatsion yondashuvlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.310–314.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

© М.Х. Шамуратов¹✉

¹Навоийский государственный университет, Навоий, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается влияние процессов цифровой трансформации на систему управления образовательными учреждениями, а также пути модернизации управленческой деятельности на основе инновационных подходов. Анализируются цифровые системы управления, инструменты анализа данных, цифровая компетентность менеджера и современные технологические решения по повышению качества образования.

ЦЕЛЬ: определить эффективную модель управления образовательными учреждениями на основе цифровой трансформации и инновационных технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы аналитический, системный и сравнительный методы. Изучены элементы цифрового управления — электронный документооборот, цифровые информационные системы, онлайн-мониторинг и механизмы принятия решений на основе искусственного интеллекта.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что цифровая трансформация повышает эффективность управления, развивает цифровые компетенции менеджеров образования и способствует совершенствованию системы контроля качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: цифровая трансформация является ключевым фактором модернизации системы образования, обеспечивая прозрачность и инновационное развитие управленческих процессов.

Ключевые слова: цифровая трансформация, управление образованием, инновационное управление, цифровая компетентность, информационные технологии, контроль качества.

Для цитирования: Шамуратов М.Х. Инновационные подходы к управлению образовательными учреждениями в условиях цифровой трансформации. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.310–314.

INNOVATIVE APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

© Marat Kh. Shamuratov¹✉

¹Navoi State University, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the impact of digital transformation processes on the management system of educational institutions and explores ways to modernize management activities through innovative approaches. It analyzes digital

management systems, data analytics tools, the manager's digital competence, and modern technological solutions for improving education quality.

AIM: to identify the key factors of implementing digital management for enhancing the efficiency and quality of educational administration.

MATERIALS AND METHODS: the study applies analytical, comparative, and systematic methods. The structural components of digital management — electronic document flow, digital information systems, online monitoring, and AI-based decision-making — are analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: digital transformation enhances management efficiency, develops digital competence among education managers, and improves quality assurance systems. The study shows that an innovative management model formed under digital transformation is a crucial factor in education modernization.

CONCLUSION: digital transformation plays a vital role in renewing the education system, increasing efficiency, and ensuring transparency in management processes.

Keywords: digital transformation, educational management, innovative leadership, digital competence, information technologies, quality assurance.

For citation: Marat Kh. Shamuratov. (2025) 'Innovative approaches to the management of educational institutions in the context of digital transformation', Inter education & global study, vol.3 (10), pp.310–314. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv va texnologik taraqqiyot davrida ta'lim tizimi raqamli transformatsiya bosqichiga qadam qo'ydi. Raqamli muhitda ta'lim muassasalarini boshqarish an'anaviy usullardan farqli ravishda ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash va raqamli kompetensiyalarga ega rahbarlarni tayyorlashni talab etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ta'lim tizimini raqamlashtirish, elektron boshqaruvni joriy etish va boshqaruv jarayonlarida samaradorlikni oshirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Raqamli transformatsiya — bu ta'lim muassasasining barcha sohalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish, ularning yordamida boshqaruv, ta'lim jarayoni va tahlil tizimlarini avtomatlashtirish jarayonidir.

Ta'lim menejmenti raqamli transformatsiya sharoitida quyidagi yo'nalishlarda takomillashmoqda:

- Axborot tizimlarini boshqaruvga joriy etish (LMS, ERP, CRM);
- Elektron hujjat aylanishini yo'lga qo'yish;
- Tahliliy ma'lumotlar bazasidan foydalanish orqali qaror qabul qilish;
- Masofaviy ta'lim va onlayn boshqaruv platformalaridan foydalanish.

2. Innovatsion yondashuvlarning boshqaruv samaradorligiga ta'siri

Ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlarini innovatsion texnologiyalar yordamida tashkil etish bir nechta afzalliklarga ega:

- Vaqt va resurs tejiladi;
- Ma'lumotlar tezkor tahlil qilinadi;
- O'qituvchi, talabalar va rahbariyat o'rtasida interaktiv aloqa o'rnatiladi;
- Boshqaruv qarorlari aniq va shaffof bo'ladi.

Bunda sun'iy intellekt, Big Data, bulutli texnologiyalar, Learning Management System (LMS) va monitoring tizimlari muhim o'rin tutadi.

Zamonaviy rahbarning raqamli kompetensiyasi quyidagi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi:

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish;
- ma'lumotlarni tahlil qilish va vizualizatsiya qilish;
- raqamli xavfsizlikni ta'minlash;
- jamoaviy raqamli muhitda yetakchilik qobiliyati.

Bu kompetensiyalar ta'lim muassasalarida innovatsion boshqaruv madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda ko'plab oliy va umumta'lim muassasalari Google Workspace for Education, Moodle, Zoom, Microsoft Teams, EduPage kabi tizimlardan foydalanmoqda.

Shuningdek, ta'lim sifatini monitoring qilish tizimi, elektron portfoliolar, raqamli reyting tizimlari boshqaruvning innovatsion shakllari sifatida o'z samarasini bermoqda. Raqamli transformatsiya jarayonida ayrim muammolar ham mavjud:

- texnik infratuzilmaning yetarli emasligi;
- pedagog va menejerlarning raqamli savodxonligi pastligi;
- axborot xavfsizligi masalalari.

Qolaversa, ta'lim muassasalarining texnik bazasi — kompyuterlar, internet tezligi, server tizimlari — yetarli darajada emas. Ko'p hollarda raqamli boshqaruv tizimlari uchun zarur dasturiy platformalar mavjud emas yoki cheklangan miqdorda joriy qilingan. Menejerlar, o'qituvchilar va texnik xodimlar raqamli texnologiyalardan to'liq foydalana olmaydi. Raqamli savodxonlik va axborot madaniyatini oshirish uchun tizimli o'quv kurslari yetarli emas. Raqamli boshqaruv tizimlarining uzviy integratsiyasi yo'qligi. Turli elektron platformalar (LMS, CRM, ERP va boshqalar) bir-biri bilan bog'lanmagan. Ma'lumotlar almashinuvi tizimli emas, natijada boshqaruv qarorlari kechikadi yoki takroriy ma'lumotlarga asoslanadi. Ma'lumotlar bazalarining himoyasi past, kiberxavfsizlik masalalari yetarlicha yo'lga qo'yilmagan. Shaxsiy ma'lumotlarni saqlash, maxfiylik va himoya protokollariga rioya qilishda kamchiliklar mavjud. Innovatsion boshqaruv madaniyatining sust shakllanganligi. Ko'plab ta'lim muassasalarida rahbarlik jarayonlari an'anaviy uslublarda amalga oshirilmoqda. O'zgarishlarga qarshilik, yangiliklardan qo'rquv va passiv munosabat innovatsion rivojlanishga to'sqinlik qilmoqda. Raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun zarur moliyaviy resurslar va grant dasturlari yetarli emas. Loyihalarni amalga oshirish uchun tashkiliy qo'llab-quvvatlash va monitoring tizimlari sust ishlaydi. Ta'lim muassasalarida raqamli boshqaruvni tartibga soluvchi yagona me'yoriy hujjatlar va metodik ko'rsatmalar yetishmaydi. Boshqaruvdagi raqamli innovatsiyalar uchun aniq

standart va mezonlar ishlab chiqilmagan. Raqamlashtirish jarayonining samaradorligini o'lchovchi ko'rsatkichlar (indikatorlar) ishlab chiqilmagan. Monitoring tizimlari ko'proq statistik hisob-kitoblarga tayanadi, natijadorlik tahlili esa kam qo'llanadi. Xulosa sifatida: Mazkur muammolar ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayonining murakkabligini ko'rsatadi. Ularni bosqichma-bosqich hal etish uchun: raqamli infratuzilmani rivojlantirish, menejer va pedagoglarning raqamli kompetensiyasini oshirish, yagona raqamli boshqaruv tizimlarini yaratish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim muassasalarini boshqarish — bu nafaqat texnologik, balki strategik o'zgarishlarni ham talab etuvchi jarayondir. Innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilgan boshqaruv tizimi ta'lim sifatini oshirish, samaradorlikni kuchaytirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Shu bois, ta'lim menejerlari raqamli kompetensiyasini muntazam rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni boshqaruv jarayoniga integratsiya qilish hamda innovatsion muhitni yaratish eng muhim vazifalardan biridir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni.
2. Karimov A., Abdurahmonova D. Ta'lim menejmenti nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: TDPU, 2022.
3. Yuldashev M., To'raeva N. Raqamli ta'lim tizimini boshqarishning zamonaviy yondashuvlari. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2023.
4. OECD. Digital Education Outlook 2023: Pushing the Frontiers with AI. – OECD Publishing, Paris, 2023.
5. UNESCO. Education in the Digital Era: Leadership and Transformation. – 2022.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shamurotov Marat Xalmuratovich**, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Navoiy davlat universiteti tabiiy fanlar va tibbiyot fakulteti dekani, [**Шамуротов Марат Халмуратович**, доктор философии (PhD) по филологическим наукам, декан факультета естественных наук и медицины Навоийского государственного университета], [**Marat Kh. Shamurotov**, Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Dean of the Faculty of Natural Sciences and Medicine, Navoi State University]; manzil: O'zbekiston, Navoiy sh., Galaba ko'chasi, 45-uy [адрес: Узбекистан, г. Навои, ул. Галаба, д. 45], [address: Uzbekistan, 45, Galaba St., Navoi city]; tel.: +99890 620 48 52.